

O'ZBEKISTON VA TURKIYA O'RTASIDAGI SAVDO IQTISODIY, MADANIY ALOQALAR

Ruslanov Shakhboz

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (Samarqand filiali) magistranti

“SamTuron” Buxgalteriya va ilmiy nashrlar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Mustaqillik yillarida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi madaniy, savdo-iqtisodiy munosabatlar, strategik aloqalarning muhim jihatlarini va bu munosabatlaning ikki davlat miqyosidagi (o'rtsidagi) ahamiyatini o'rganish. O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zoligini davlatlarning istiqbolli hamkorlikdagi o'rnini yoritish.

Kalit so'zlar: hamkorlik, kengash, rivojlantirish, strategiya.

TRADE ECONOMIC AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND TURKEY

Annotation: To study the important aspects of cultural, trade and economic relations, strategic ties between Uzbekistan and Turkey during the years of independence and the importance of these relations at the level of the two countries. Clarification of Uzbekistan's membership in the Council of Turkic Speaking States and the role of the states in the future cooperation.

Keywords: collaboration, consultation, development, strategy.

Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar Turkiya davlatining mamlakatimiz mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olishi bilan yanada mustahkalmanib bordi. O'zbekiston bilan Turkiyani mushtarak til va tarix, o'xshash madaniyat va an'analarga asoslangan yaqin do'stlik va qardoshlik munosabatlari birlashtirib turadi.

“Turkiyaning Yevropa Ittifoqi a`ziligiga nomzod sifatida qabul qilinishi, siyosiy partiyalar ahamiyatini yanada oshiradi. Zero, Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga hamkor etadigan darajadagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy reformalarning ijodkori shubhasiz siyosiy partiyalardir. Bundan ham muhimi, Turkiyani o`z a`ziligiga nomzod sifatida qabul qilgan Yevropa Ittifoqidagi mamlakatlarda siyosiy partiyalar demokratiyaning markazida turadi.” Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyatiga doir birqancha tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, - 1982-yilgi Konstitutsiyadan so`ng, Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyati va saylov tizimi mavzusida tadqiqot olib borgan Abdulloh Aydin Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyati va saylov tiziminining rivojlanish tarixi va 1982-yildan keyin siyosiy partiyalar va saylov tizimidagi o`zgarishlarni yoritgan. Esen Hamdining - Siyosiy partiyalar mafkuralarida demokratiya va iqtisodiy kategoriyalar mavzuidagi tadqiqot ishi siyosiy partiyalarining ideologiyalariga bag`ishlangan.

Bundan tashqari, mazkur mavzuga oid rus olimlari tomonidan yaratilgan asarlar ham tadqiqot ishini olib borishimizda manba bo`lib xizmat qildi. Bulardan: Danilov V.I, Kireyev N.G, Fadeyeva I.I, Дружиловский С.Б Kondokchan R.

1928-yil 10-aprelda davlat dinining islom dini ekanligini ifodalagan band konstitutsiyadan chiqarildi.¹ Bu orada yangi bir muxolif partiya tashkil etish tashabbuslari paydo bo`la boshladi.

1992-yil aprelda Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993-yil yanvarda esa O`zbekiston Respublikasining Anqaradagi elchixonasi o`z faoliyatini boshladi. Istanbulda davlatimizning bosh konsulxonasi ochildi. 1996-yilda mamlakatlarimiz o`rtasida Abadiy do`stlik va hamkorlik to`g`risidagi shartnoma imzolangan. O`tgan uch yilda aloqalar strategik sheriklik darajasiga chiqdi. Prezidentlar 7-marta uchrashdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokarlarda mamlakatlarimiz o`rtasidagi keng ko`lamli hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Bu ikki mamlakat ishbiarmon doiralari uchun qulay sharoit yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash, qo`shma kooperatsiya loyihalari va madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini amalga oshirish kabi ko`plab yo`nalishlarda o`z aksini topmoqda.

O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarida Turkiya bilan shu kungacha yaqin edi deyish qiyin. Tomonlar o'rtasidagi strategik kengash doirasidagi dastlabki muzokaralar bu borada qanday o'zgarishlar qilishi kerakligini ko'rsatdi. Biroz vaqtdan so'ng ikki tomon o'rtasida qator sheriklik munosabatlari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Turkiya aloqalari yildan yilga o'zida istiqbolli manzaralarni kash eta boshladi. Jumladan davlatimizning, xalqaro miqyosida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lganligi ham buni ko'rsatib turibdi. O'tgan yilning sentabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishini barcha turkiy mamlakatlar, avvalo, Turkiya Respublikasi faollik bilan qo'llab-quvvatladi.

Buning samarasi o'laroq mamlakatimiz xalqaro tuzilma doirasida ikki va ko'p tomonlama hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratildi.

Turiya kengashining Bokuda o'tgan yettinchi sammiti oldidan Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Toshkentda Turkiy tilli davlatlar ishbilarmonlar kengashi majlisi va Investitiya forumi tashkil etildi. Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan iborat Turkiy tilli davlatlar kengashi turli mintaqaga bo'lingan turk xalqlari o'rtasida o'zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishni maqsad qiladi.

2017-yil oktyabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga ilk davlat tashrifi chog'ida mamlakatlarimiz hamkorligini strategik sheriklik darajasiga ko'taradigan Qo'shma bayonot imzolandi.

O'tgan uch yilda aloqalar strategik sheriklik darajasiga chiqdi. Prezidentlar 7marta uchrashdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi.

Hududlararo aloqalar jadal tus oldi. Toshkent va Anqara, Samarqand va Istanbul o'rtasida amaliy hamkorlik aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro do'stlik aloqalarini mustahkamlashda madaniy-gumanitar tadbirlar, turli festivallar muhim o'rin tutadi. Turkiya madaniyati va san'ati vakillari Samarqandda o'tadigan “Sharq taronalari” xalqaro musiqa festivalida muntazam ishtirok etib keladi. Shuningdek, turk amaliy san'ati va folklori namoyandalari

yurtimizda ilk bor o‘tkazilgan Xalqaro maqom san’ati anjumani, Hunarmandchilik festivalida ham o‘z san’ati va madaniyati namunalarini taqdim etdi.

Bunday uchrashuvlar strategik sherikligimiz yuksak bosqichga ko‘tarilganining yaqqol ifodasidir. Mamlakatlarimiz o‘rtasida o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini yaqin yillarda besh milliard dollarga yetkazishga qaratilgan ustuvor vazifalarni bajarishda ham ushbu kengash, albatta, muhim zamin bo‘ladi. Biz bugungi yig‘ilish natijalarini mustahkamlab, kelgusi yili bo‘lib o‘tadigan uchrashuvning kun tartibi va hamkorligimizning asosiy yo‘nalishlari haqida hozirdan o‘ylashimiz maqsadga muvofiq, – dedi davlatimiz rahbari.

Prezidentlar O‘zbekistonda onkogematologiya, kardiojarrohlik, oftalmologiya yo‘nalishlarida zamonaviy qo‘shma klinikalar va diagnostika markazlari tashkil etish, kichik biznes, to‘qimachilik kabi yo‘nalishlarda qo‘shma ta’lim dasturlarini amalga oshirish, klasterlar uchun mutaxassislar tayyorlash taklifi yuzasidan fikr almashdilar.

O‘zbekiston bilan Turkiya hamkorligi, ayniqsa, oxirgi uch yilda ancha faollashdi. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil oktyabr oyida Turkiyaga hamda Rejep

Tayyip Erdo‘g‘onning 2018-yil aprelda O‘zbekistonga davlat tashriflari o‘zaro siyosiy ishonchni mustahkamlab, samarali hamkorlikka keng yo‘l ochdi.

Uchrashuvda transport aloqalarini kengaytirish, Turkiya orqali Yevropaga multimodal xalqaro tashuvlarni yo‘lga qo‘yish muhimligi qayd etildi. Intensiv bog‘dorchilik, baliqchilik, chorvachilik, naslchilik yo‘nalishlarida Turkiyaning ilg‘or tajribasini o‘zlashtirish, universitetlar va ilmiy markazlar bilan qo‘shma tadqiqotlar olib borish masalalariga to‘xtalib o‘tildi.

Muzokarada o‘zaro manfaatli imkoniyatlarni ishga solish, yangi loyiha va dasturlarni amalga oshirish uchun savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo komissiya yig‘ilishlarini muntazam o‘tkazish zarurligi ta’kidlandi.

Turkiya rivojlangan to‘qimachilik sanoati bilan ham mashhur. Mamlakatimizda Turkiyaning yetakchi kompaniyalari bilan to‘qimachilik korxonalarini tashkil etish va yetishtirilayotgan paxtani to‘liq qayta ishlab, tayyor mahsulot uchun sertifikatlashni joriy etish va jahon bozoriga yo‘naltirish mo‘ljallanmoqda. Mamlakatlarimiz o‘rtasida o‘zaro manfaatli do‘stona munosabatlar izchil rivojlanmoqda. Barcha darajadagi

muloqotlar keskin faollashdi. O‘zbekiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida bir-birini doimiy qo‘llab-quvvatlab kelmoqda.

Turkiya Prezidenti esa ikki davlat o‘rtasidagi muzokaralar o‘zaro birdamlik, manfaatdorlik va ishonch ruhida o‘tganini, Turkiya va O‘zbekiston hamkorligi yanada mustahkamlanib, strategik darajaga ko‘tarilganini ta’kidladi.

O‘zbekiston-Turkiya hamkorligining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash maqsadida mamlakatlarimiz hukumatlari, vazirlik va idoralari o‘rtasida iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport-logistika, sanoat, ilm-fan, ta’lim, turizm va boshqa sohalarga doir 24 ta hujjatga imzo chekildi.

Muzokaralar xalqlarimiz o‘rtasidagi azaliy do‘stlik va qardoshlik an‘analariga mos holda, ochiq, sermazmun va samarali bo‘ldi. Hamkorligimizning bugungi holati xolisona baholanib, uning ustuvor yo‘nalishlari va istiqboldagi vazifalari aniq belgilab olindi. Ikki davlat rahbarlari raisligida Strategik sheriklik oliy kengashi tuzish bo‘yicha kelishuvga erishildi, – dedi davlatimiz rahbari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ömer Çaha. Türkiye’de siyasal partiler ve Arupa Birliği.-Istanbul:Istanbul yayinlari, 2000, - S.125.
2. Данилов.В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент продолжатетсяМосква:Восток, 1998, -380.с./ Киреев Н.Г.История этатизма в Турси. –Москва.:Наука, 1991, -467 с.
3. Şahin Atacan.Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları.- Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, - S.218.
4. Данилов В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент продолжатется –М: Восток, 1998, - С. 153.